

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA’LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

Allaberdiev AlijonNavoiy davlat pedagogika instituti.
O‘zbek tilshunosligi dotsenti, PhD.**BUXORO O‘G‘UZ SHEVALARIDA BOG‘LOVCHILARNING QO‘LLANISHI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157576>**ANNOTATSIYA**

Maqolada Buxoro o‘g‘uz shevalarida bog‘lovchilarning qo‘llanishi doirasi boshqa o‘g‘uz shevalari va o‘zbek adabiy tiliga qiyosan o‘rganildi. Unda bog‘lovchilarning turlari va ularning o‘rnida qo‘llanuvchi vazifadosh virliklar misollar bilan tahlil etilgan. O‘rganilayotgan shevadagi bog‘lovchilarning ma‘no qirralari misollar yordamida atroflicha ochib berilgan. Bunda bog‘lovchilar ikki xil shaklda affiks bog‘lovchilar va so‘z bog‘lovchilar qo‘llangan. Buxoro o‘g‘uz shevalaridagi bog‘lovchilarning gap qurilishida, asosan, boshqa turkumdan o‘tgan so‘zlar faolligi bilan ajralib keltirib o‘tilgan. Shevadagi bog‘lovchi vazifasida qo‘llanuvchi vositalar deyarli o‘zbek adabiy tilidan tubdan farq qilmay, asosan, fonetik ko‘rinish bilan farqlanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: qo‘shimcha ma‘no, yordamchi so‘z, sintaktik qurilish, teng bog‘lovchilar, ergashtiruvchi bog‘lovchilar, biriktiruv bog‘lovchilar, ayiruv bog‘lovchilar, zidlov bog‘lovchilar, inkor bog‘lovchilar, sabab bog‘lovchilar, shart bog‘lovchilar, o‘xshatish bog‘lovchilar, aniqlov bog‘lovchilar, maqsad bog‘lovchilar.

УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЮЗОВ В БУХАРСКО-ОГУЗСКИХ ДИАЛЕКТАХ**ANNOTATSIYA**

В статье изучен спектр союзов, используемых в бухарских огузских диалектах, в сравнении с другими огузскими диалектами и узбекским литературным языком. На примерах анализируются типы разъемов и функциональные блоки, используемые вместо них. Значения связок в изучаемом диалекте подробно поясняются с помощью примеров. В связи с этим аффиксные соединители и словесные соединители используются в двух разных формах. Для бухарско-огузских диалектов характерно активное использование в построении предложений слов других групп. Средства, используемые в связующей функции в диалекте, почти принципиально не отличаются от узбекского литературного языка, но отличаются главным образом по фонетическому облику.

Ключевые слова: дополнительное значение, вспомогательное слово, синтаксическая конструкция, сочинительные союзы, подчинительные союзы, соединительные союзы, разделительные союзы, противительные союзы, градационные союзы, присоединительные союзы, пояснительные союзы, изъяснительные союзы, сравнительные союзы.

THE USE OF CONJUNCTIONS IN THE OGHUZ DIALECTS OF BUKHARA

ABSTRACT

In the article, the scope of conjunctions in the Bukhara Oghuz dialects was studied in comparison with other Oghuz dialects and Uzbek literary language. It analyzes the types of connectors and the functional units used in their place with examples. The meanings of the connectives in the language under study are explained in detail with the help of examples. In this connection, affix connectors and word connectors are used in two different forms. Bukhara Oghuz dialects are characterized by the active use of words from other groups in the construction of sentences. The tools used in the function of connecting in the dialect are almost not fundamentally different from the Uzbek literary language, but can be distinguished mainly by phonetic appearance.

Key words: adverbial meaning, auxiliary word, syntactic construction, equal conjunctions, subjunctive conjunctions, conjunctive conjunctions, subtractive conjunctions, contradictory conjunctions, negative conjunctions, causal conjunctions, conditional conjunctions, simile conjunctions, defining conjunctions, goal conjunctions.

Bog'lovchilar asosiy vazifasi sintaktik qurilish bo'lib, o'zlari bog'lagan ayrim so'zlar va ayrim sodda gaplarni o'zaro qanday munosabatda ekanliklarini, shuningdek, shu munosabatlarning xilini ko'rsatadi. Buxoro o'g'uz shevalarida bog'lovchilarni o'rganish jarayonida o'zbek adabiy tildagi ko'rinish orqali tahlil etib guruhlariga ajratish sheva materiallarida unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Biz shuni inobat olib "bog'lovchilar gapdagi vazifasiga ko'ra ikki xil: teng bog'lovchilar va erqashitiruvchi bog'lovchilar" – asosida sheva taхlili yrganildi.

Teng bog'lovchilar. Bu bog'lovchilar gap bo'laklari va ayrim sodda gaplar orasidagi teng munosabatlarni anglatib, to'rt guruhga bo'linadi:

1. Biriktiruv bog'lovchilari. Bu bog'lovchilar o'zbek adabiy tilida va, hamda, ham, bilan kabi vositalar bilan uyushiq bo'laklar va qo'shma gaplarni bir-biri bilan bog'laydi. Ammo Buxoro o'g'uz shevalarida va, hamda biriktiruv bog'lovchilari sheva vakillari nutqida uchramaydi, uning o'rnida ham, bilan vazifadosh bog'lovchilar ishtirok etadi. Odatda, shevada uyushiq bo'lakli so'zlarni bog'lash uchun xam, bilə, bilən, mınən variantlari qo'llansa, qo'shma gaplar so'zlashuvda faol qo'llanmaydi: Enəm xam, otam xam dəyim qarındaşlarımız mınən vərđi-geldını üzmedı (Onam ham otam ham doim qarindoshlar bilan bordi-keldini uzmadı). Bəzordan nak bilə olma naxalınnan öyirip öldim (Bozordan nok bilan olma ko'chatidan ayirib oldim). Ərtə bəzora inek bilən həžəgını çixarip sotan (Ertağa bozorga sigir bilan buzog'imni chiqarib sotaman). Sen mınən menın siz öğzimiz senə vərmedı (Sen bilan mening siz og'zimiz senga bormadı) kabi.

Shuningdek, ham bog'lovchisi -yam, -yəm, -əm, -am variantlari bilan ham qo'llanadi: Senəm, menəm royxatda bər (Senam, menam ro'yxatda bor). Şoyiyam, Žumaquliyam işə çixip gıttı (Shoyiyam, Jumaquliyam ishga chiqib ketdi) kabi.

2. Ayiruv bog'lovchilari. Buxoro o'g'uz shevalarida qo'llanadigan ayiruv bog'lovchilari adabiy tildan deyarli farq qilmaydi. Shevada yo, yokı, yo völməsə, völməsə, yo-yo, bə:zən-bə:zən, gə-gə, gəyı-gəyı, bır-bır, dəm-dəm ayiruv bog'lovchilari sheva vakillari nutqida ishlatiladi. Bu bog'lovchilar uyushgan bo'laklarning birini ikkinchisidan ajratish, galma-gallikni ko'rsatish, bir nechta voqeaning ketma-ketligining yuzaga kelishi kabilarni ifodalaydi: Yo işə gırın yo diyqonçilik edip gün gərın (Yo ishga kiray, yo dehqonchilik qilib kun kechiray). Bər kırpıç ür, yo möllərə qara (Bor kirpich ur, yo mollarga qara). Şı yıl oqişa gırən, yokı Rəssıyəgə işlışə vərən (Shu yıl o'qisha kiraman, yoki Rossiyaga ishlash uchun ketaman). Bugin işlərimı gərən, keyın yo völməsə, bır ğışlağa etıp geləmən (Bugun ishlarimni ko'raman, keyin yo bo'lmasa, qishloqqa bir o'tib kelaman). Bəzora vərıgel, völməsə xemsəyodan pül qarz əlaz (Bozorga borib kel, bo'lmasa qo'shndan pul qarz olamiz). Menə bə:zən xəvər qovaratı, bə:zən xəvər qoyvərmittı (Menga ba'zan xabar qilar edi, bazan xabar qilmasdi). Gə yağmır yağıp şəməl vələdı, gə quyos çixip bə:rın xəvəsı voley (Goh yomg'ir yog'ib shamol bo'ladi, goh quyosh chiqib bahorning havosi bo'ladi). Əzım gəyı etırıp öyln, gəyı etırıp xapa vəlıp gıdən (O'zim gohi o'tirib o'ylayman, gohi o'tirib xafa bo'lib ketaman). Emırın ğızı bır lövilləp ženžəl edədı, bır beçəsını əlip demmaxut öyınə gırıp gıdədı (Amirning qizi bir lovillab janjal qiladi,

bir bolasini olib jimgina uyiga kirib ketadi). Bir o‘zim dām oqat edāmən, dām vərīp yep axdaran (Bir o‘zim dam ovqat qilaman, dam borib yer ag‘daraman) kabi.

3. Zidlov bog‘lovchilari. Buxoro o‘g‘uz shevalarida ammō, lekın, nekın, bəlkı, -də, -da zidlov bog‘lovchilari o‘zbek adabiy tilidagi ko‘rinishda ishlatiladi. Ayniqsa, lekin zidlov bog‘lovchisi boshqalariga qaraganda nisbatan faol hisoblanadi. Bu bog‘lovchilar sodda gaplar va bog‘langan qo‘shma gaplarda qo‘llanib, hodisa, ish-harakat yoki biror narsa tushunchani boshqasiga zid qo‘yadi va ular orasidagi qarama-qarshi munosabatni yuzaga keltiradi: Məşinə zərçəs əlantım, ammō sətüvçı menə eski, işlədilən zərçəsləri beriptır (Mashinaga ehtiyot qismlaridan olgandim, ammo sotuvchi menga eski, ishlatilgan ehtiyot qismlarini beribdi). Menə bırıñzımı versələrəm, lekın bülərin edən ışınnən xarapən (Menga birinchi o‘rinni bersalar ham, bularning qilgan ishidan xafaman). Kəp dəvələniş üçin ukəl-dəri əldim, nekın peydəsı vəlmədi (Ko‘p davolanish uchun ukol-dori oldim, lekin foydasi bo‘lmadi). Гежə мен сəлығымы төлəдэм, bəlkı əkəmlərəm төлəndır (Kecha men solig‘imni to‘ladim, balki akamlar ham to‘lagandir). Opam yeznəmin şünçə xızmatını etsə-də, bıram meynətını vılmədi (Opam pochchamning shuncha xizmatini qilsa-da, hech ham mehnatini bilmadi). Naxalim əz qolsa-da, tezrəq əyə gıdəmən (Ko‘chatim oz qolsa-da, tezroq uyga ketaman) kabi.

4. Inkor bog‘lovchilari. Bu bog‘lovchilarni nə-nə vazifadosh birliklari (aslida yuklama) orqali hosil qilinadi. Bunda uyushiq bo‘lakli gaplar va bog‘langan qo‘shma gaplarni yuzaga keltirib, ularning kesimi tasdiqni ifodalaydi: Hə bir büyürən ışıni edədi, nə əzınnən vılıp bır iş edədi (Na bir buyurgan ishingni qiladi, na o‘zidan bilib bir ish qiladi) kabi.

Ergashtiruvchi bog‘lovchilar. Shevada ergashtiruvchi bog‘lovchilar adabiy tildagi kabi faol qo‘llanmasa-da, ba‘zi so‘zlashuv jarayonlarida duch kelinadi. Bu bog‘lovchilar asosan ergashgan qo‘shma gaplar tarkibidagi ergash gaplarni bosh gapga bog‘lash uchun ishlatiladi. Shevada chunki, negəki, sevebi, şünün üçün, təkı, şınıñçın, əgər, dıyıp (деб), məvədo // navəda, -sa, -sə kabi ergashtiruvchi bog‘lovchilar ishlatiladi:

1. Sabab bog‘lovchilari. Shevada sabab bog‘lovchilari chunki, sevebi, şünün üçün, şınıñçın ergash gaplarni bosh gapga bog‘lab, sabab-natija ma‘nolarini anglatadi: Ömrım mıynəttə ətti, çünki perzentlərim bırəva dər qəlmasın dəydım (Umrım mehnatda o‘tdi, chunki farzandlarım birovga muhtoj bo‘lmasin dedim). Gežə ышə bərip bilmədim, sevebi dəvlenəm gətərip mazəm bəlmədi (Kecha ishga chiqa olmadim, sababi qon bosimim ko‘tarilib mazam bo‘lmadi). Enə men şı yıl oqışa gırışım kerək, şünün üçün menə əydeği xemma işı ettirmənlər (Ona men shu yil o‘qishga kirishim kerak, shuning uchun menga uydagi barcha ishni buyurmanglar). Məllara şı yıl ətım kəm yığdım, şınıñçın yüz əvüş yandaq sətıp əldim (Mollarga shu yil o‘t kam hozirladim, shuning uchun yuz g‘aram yantoq sotib oldim) kabi.

2. Shart bog‘lovchilari. Buxoro o‘g‘uz shevalarida shart bog‘lovchilari əgər, əgərdə, məvədo // navəda, -sa, -sə shart va to‘siqsiz ergash gaplarning bosh gapga bo‘lgan munosabatidagi shartni, shuningdek, birga to‘siqsizlik ma‘nolarini yuzaga keltiradi: Əgər məllar şünney gıdısdə kəpəysə, ıkı yıldə məşin mınən (Agar mollar shunday tarzda ko‘paysa, ikki yilda mashina minaman). Əgərdə men bılə əžəşıversə, bütınley işdən gıdən (Agarda men bilan o‘chakishaversa, butunlay ishdan ketaman). Seni məvədo duxtırdə gərmənmıttım, gəzımə tənışdey gərinıp ətıpıpsın (Seni mabodo kasalxonada ko‘rmaganmidim, ko‘zimga tanishday ko‘rinib o‘tiribsan). Bə:r yaxşı vəlsə, mevə-çevəyəm zər vələdi (Bahor yaxshi kelsa, meva-cheva ham zo‘r bo‘ladi). Əydən ədamım yənimda qəlsa, meylı men xemma işı bəžərən (Aytgan odamim yonimda qolsa, mayli men hamma ishni bajaraman) kabi.

3. O‘xshatish bog‘lovchilari. Bu bog‘lovchilar goyō, goyōki bosh gapda anglatgan fikrni ergash gapdagi fikr bilan qiyoslaydi: Beçəmin baxtınnan yürəgım yərılžəq, goyō mennən baxtli ədam yoğ (Bolamning baxtidan yuragim yorilmoqchi, go‘yo mendan baxtli odam yo‘q). Əzınnən zər ədam yoğ, goyōki dūnyəni əzıncə əvşərdə-qovşar etžəqdey gərsətəsın (O‘zingdan zo‘r odam yo‘q, go‘yoki dunyoni o‘zingcha ag‘dar-to‘ntar qilguday qilib ko‘rsatasan) kabi.

4. Aniqlov bog‘lovchilari. Bu bog‘lovchilar yənikı, -kı (-gın) aniqlov bog‘lovchilari ergash gaplarni bosh gapga bog‘lash uchun ishlatilib, bosh gapda ifodalangan fikrni aniqlab, izohlab ko‘rsatadi. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, -ki bog‘lovchisi fors-tojik tilidan o‘zlashgan bo‘lsa, -kim asl turkiycha bog‘lovchi hisoblanadi: Sılərə yənikı gəpı əydılər, şünə qarap teyyərgarliklərıri edəverınlər (Sizlarga ya‘niki gapni aytdilar, shunga qarab, tayyorgarliklaringni qilaveringlar). Baxtı

şükı, yaxşı žoydan gelın oldı (Baxti shuki, yaxshi joydan kelin oldi). Mevələr şündəykın, qarasan, nesın ədən həsilı əlasın (Mevalar shundaykim, parvarish qilsang, nasib qilgan hosilni olasan) kabi.

5. Maqsad bog'lovchisi. Shevada təkı bog'lovchisi qo'shma gap tarkibidagi maqsad ma'nosi ifodalangan ergash gapni bosh gap bilan bog'laydi. Maqsadni bildirgan ergash gapning kesimi, odatda, fe'lining buyruq-istak maylida qo'llanadi: Əğlim ədən yaxşılıqların üçün rə:mət, təkı dunyo dūrinçə dūr (O'g'lim qilgan yaxshiliklaring uchun rahmat, toki dunyo turguncha tur) kabi.

Shuningdek, dıyıp (деб) so'zi bog'lovchi vazifasida kelganda, ergash gaplarning ba'zilarini (shart, maqsad, sabab) bosh gapga bog'laydi: Būgin yəğış yəğey dıyıp, bəzərə gıtmədim (Bugun yomg'ir yog'adi deb, bozorga ketmadim) kabi. "Bog'lovchi vazifasidagi deb aniqlik maylidagi fe'llardan keyin kelsa, aniqlik yoki sabab ma'nolarini anglatadi. Bog'lovchi vazifasidagi deb buyruq va istak fe'llaridan so'ng kelganda esa maqsad ma'nosini anglatadi": Beçələrim oqişa gırsın dıyıp, ən yildən bəri begəna ellərdə işləp yūrəptım (Bolalarım o'qishga kirsın deb, o'n yildan buyon begona yurtlarda ishlab yuribman) kabi.

Xulosa qilganda, Buxoro o'g'uz shevalarida bog'lovchilar o'zbek adabiy tildan tubdan farq qilmay, asosan, fonetik ko'rinishiga ko'ra farq qiladi.

Unli va undoshlar transkripsiyasi:

ı – til oldi unlisi, ĩ – til orqa unlisi, ü – til oldi unlisi, u – til orqa unlisi, ə – til oldi unlisi, a – til orqa unlisi, ø – til oldi unlisi, o – til oldi unlisi, e – til oldi unlisi, ɔ – til orqa unlisi, ğ – g' undoshi, n – ng undoshi, ç – ch undoshi, ş – sh undoshi, ž – j portlovchi undosh.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Ф.А. Хоразм шевалари. II луғат. Хоразм шеваларининг таснифи. – Тошкент: ЎзФА нашр., 1961. – 348 б.
2. Абдуллаев Ф.А. Чўзиқ унлиларнинг табиати тўғрисида//Ўзбек тили ва адабиёти масалалари, 1959. – №3. – Б. 27–33.
3. Абдуллаев Ф.А. Ўзбек тилининг ўғуз лаҳжаси. –Тошкент: Фан, 1978. –144-б.
4. Abdurahmonov G'., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: 2008. 62-bet.
5. Аразкулыев С. Говоры туркмен Турткулского района Каракалпакской АССР. Автореф.дисс... канд.филол.наук. – Ашгабат, 1962. – 30 сах.
6. Иброҳимов С. Ўзбек тилининг Андижон шеваси. – Тошкент, Фан, – 1967, 105-бет.
7. Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари. – Тошкент: Фан, 1981. 44-бет;
8. Түркмен дилинің сөзлүги. – Ашгабат: Ылым, 1962. – 866 сах.
9. Шихиев А. Говоры туркмен Бухарской области Узбекской ССР. Автореф. дисс...канд. филол. наук. –Ашхабад, 1983. – 23 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000